

SÍNTESIS VERDE DE NANOPARTÍCULAS DE COBRE (NPsCu) Y SU EFECTO ANTIMICROBIANO

SYNTHESIS OF GREEN COPPER NANOPARTICLES (NPsCu) AND THEIR ANTIMICROBIAL EFFECT

FRANKLIN PACHECO-COELLO^{1,2*}

¹Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias de la Salud, Sede Aragua, ²Escuela de Bioanálisis, Departamento de Ciencias Básicas, Laboratorio de Metales Pesados y Solventes Orgánicos, ³Instituto de Investigaciones Biomédicas "Dr. Francisco J. Triana Alonso" (BIOMED), Laboratorio de Bioquímica Farmacológica, Maracay, Venezuela

*Correspondencia: Franklin Pacheco-Coello , E-mail: pachecofranklin74@gmail.com / fpacheco2@uc.edu.ve

RESUMEN

Las nanopartículas de cobre (NPsCu), pueden ser sintetizadas por métodos químicos, físicos y biológicos y caracterizadas por una gama de técnicas entre las que podemos mencionar la microscopía electrónica de transmisión (TEM), dispersión dinámica de luz (DLS), difracción de rayos X entre otras. Las NPsCu destacan por su potente actividad antimicrobiana muy aprovechada en la industria de los alimentos, anticancerígena y servir como transportador de drogas. En este artículo de revisión se destaca la versatilidad de las NPsCu como antimicrobiano y como a través del uso de productos naturales se puede obtener de una forma más económica y menos contaminante las NPsCu.

PALABRAS CLAVE: Efecto biológico, nanoescala, biotecnología, caracterización.

ABSTRACT

Copper nanoparticles (NPsCu) can be synthesized by chemical, physical and biological methods and characterized by a range of techniques including transmission electron microscopy (TEM), dynamic light scattering (DLS), X-ray diffraction and others. The NPsCu stand out for their potent antimicrobial activity, which is widely used in the food industry, anticancer and as a drug transporter. This review article highlights the versatility of NPsCu as antimicrobial and how through the use of natural products it can be obtained NPsCu in a more economical and less polluting way.

KEY WORDS: Biological effect, nanoscale, biotechnology, characterization.

INTRODUCCIÓN

El uso de la nanoescala ha tenido un alto impacto en muchos ámbitos de la ciencia y son especialmente relevantes sus diversas aplicaciones en las ciencias biomédicas. Las nanopartículas de cobre (NPsCu) exhiben actividad principalmente, antibacterianas, antivirales y antifúngicas junto con propiedades citotóxicas, anticancerígenas y catalíticas, siendo además de gran interés debido a sus extraordinarias propiedades, como la elevada relación superficie-volumen, ductilidad, dureza, flexibilidad y rigidez (Crisan *et al.* 2022). Para la síntesis de la NPsCu se emplean métodos físicos, químicos y biológicos, siendo en este último de gran utilidad y de bajo impacto ambiental el uso de plantas con capacidad reductora o simplemente la llamada "síntesis verde" de NPs (Villamizar y Monrroy 2015).

Aunque los métodos físicos y químicos producen nanopartículas bien definidas y puras,

estos no son rentables ni respetuosos con el medio ambiente debido a la utilización de productos químicos tóxicos (Das y Chatterjee 2019). Uno de los criterios más importantes de la nanotecnología es el desarrollo de procedimientos no tóxicos y limpios. Por lo tanto, la biosíntesis de nanopartículas basado en el uso de plantas ofrece un enfoque limpio y respetuoso con el medio ambiente. En este artículo, revisamos los principales avances referentes al uso de las NPsCu como antimicrobiano, pretendiendo proporcionar una valiosa referencia para los investigadores interesados en las aplicaciones las NPsCu (Chaudhary *et al.* 2019).

Síntesis de las NPsCu

Como fue señalado anteriormente la síntesis de NPsCu puede ser lograda empleado métodos físicos, químicos y biológicos. Sin embargo, en este punto destacaremos los métodos biológicos, en especial el uso de plantas con alto contenido en biomoléculas

con capacidad reductora.

La síntesis mediada por plantas puede reducir el Cu^{+2} a Cu^0 utilizando grupos funcionales como O-H y =C-H en componentes orgánicos y sus derivados contenidos en el extracto obtenido de las plantas (Kala *et al.* 2016, Amjad *et al.* 2021) (Fig. 1). Las partes de plantas comúnmente utilizadas incluyen la

corteza, la cáscara, el callo, las hojas, la flor, el fruto tallo, semilla. Sin embargo, los componentes orgánicos en la biosíntesis de las NPsCu deben estudiarse más a fondo debido a su compleja interacción con las NPsCu y a la diversidad de las plantas (Kolekar *et al.* 2015, Pacheco-Coello *et al.* 2019) (Fig. 2).

Figura 1. Mecanismo de síntesis de nanopartículas de cobre (NPsCu) por reducción del cobre, mediante el flavonoide quercetina.

Figura 2. Plantas con potencial para la síntesis verde de nanopartículas de cobre (NPsCu): A) *Hibiscus sabdariffa*, B) *Camellia sinensis*, C) *Persea americana* Mill, D) *Coffea arabica*.

La síntesis de NPsCu empleando productos naturales se realiza en tres etapas: activación, crecimiento y terminación. Durante la activación, se producirá la reducción de iones metálicos, y esto conduce a la formación de nuevas estructuras mediante autoorganización (nucleación) reducción de átomos metálicos. La segunda etapa implica el crecimiento de la estructura recién formada y una mayor reducción de los iones metálicos con un aumento de la estabilidad termodinámica de las NPsCu formadas (Thakur *et al.* 2018, Jonapá-Hernández *et al.* 2020).

Caracterización de las NPsCu

Las NPsCu se pueden caracterizar a través de varias técnicas. Cada uno de ellos es útil para determinar una propiedad de la nanopartícula obtenida. La composición química y la concentración no son suficientes. Las propiedades físicas (tamaño, forma y propiedades de la superficie) deben medirse para poder reproducir con éxito los experimentos (Mourdikoudis *et al.* 2018).

La difracción de rayos X (XRD, por sus siglas en inglés) es una caracterización que comenzó a utilizarse recientemente para la detección de nanopartículas. Esta técnica puede proporcionar información sobre la estructura cristalina y el tamaño, naturaleza de la fase y parámetros de red. Si bien es un método de gran utilidad presenta algunas limitaciones, como la dificultad de crecimiento de cristales (Chapman *et al.* 2011). La microscopía electrónica de transmisión (TEM) transmite o dispersa electrones de una muestra delgada utilizando haces de electrones de corriente uniforme. TEM puede proporcionar estimaciones precisas de la homogeneidad de las nanopartículas, pero tiene dificultades al cuantificar un gran número de partículas. Otra limitación es que produce imágenes poco fiables debido a los efectos de orientación (Mourdikoudis *et al.* 2018, Amjad *et al.* 2021) (Fig. 3). Por otra parte un método económico utilizado para caracterizar tamaño, forma, concentración, estado de aglomeración e índice de refracción es la espectroscopia UV-VIS (Nagar y Devra 2018, Rajesh *et al.* 2018).

Figura 3. Microfotografía del análisis SEM de las CuNPs a escala de 100.000X de aumento en el rango de tamaño de 500 nm.

Otra de mayor versatilidad es la microscopía de fuerza atómica (AFM), técnica utilizada para crear imágenes tridimensionales de superficies. Se utiliza principalmente para determinar el tamaño de las nanopartículas y es rentable, ahorra espacio y se puede utilizar para evaluar la interacción de las nanopartículas en tiempo real (Dobrovolskaia *et al.* 2008). Por último la espectroscopia FTIR ha aumentado la relación señal/ruido y ha reducido el deterioro térmico cuando se utiliza para caracterizar

nanopartículas (Kumar y Barth 2010, Vimbela *et al.* 2017).

Potencialidades biológicas de las NPsCu

Actividad antibacteriana

La investigación ha demostrado que la resistencia a los antibióticos está aumentando y que varios agentes antimicrobianos conocidos

encuentran resistencia por parte de algunos microorganismos (Usman *et al.* 2013). Como resultado, no existe ningún agente antimicrobiano que no tenga resistencia a los microorganismos (Sistemática *et al.* 2016). Este aumento ha obligado a los profesionales de la salud a utilizar pruebas de susceptibilidad antimicrobiana *in vitro* con fines de diagnóstico. La obtención de nanopartículas con características antimicrobianas es imprescindible y pueden utilizarse para combatir los microorganismos resistentes a los antimicrobianos que ponen en peligro la salud humana y animal (Borkow y Gabbay 2009, Raffi *et al.* 2010, Usman *et al.* 2013, Chatterjee *et al.* 2014).

Roy y Anantharaman (2018), en su trabajo intitulado “biosíntesis de nanopartículas de plata (NPsAg) por *Amphiroa anceps* (Lamarck) Decaisne y sus implicaciones biomédicas y ecológicas”, mostraron que las NPsAg poseen una mayor actividad antibacteriana contra *Escherichia coli* y *Klebsiella pneumoniae* en comparación con el antibiótico cloranfenicol. Los autores destacan que a pesar de ser resultados interesantes sobre la actividad antibacteriana de las NPsAg biosintetizadas, se requieren investigaciones más detalladas para su aplicación biomédica.

Amer y Awwad (2021), sintetizaron NPsCu mediante el extracto de frutos de *Citrus limon*, y hallaron que las NPsCu presentaron una mayor actividad contra las cepas *E. coli* (ATCC 25922) y de *Staphylococcus aureus* (ATCC 29213) en comparación con el extracto acuoso de los frutos de *Citrus limon* y el fármaco de referencia. Así mismo destacan que la concentración mínima inhibitoria de las NPsCu es mayor cuando se prueba contra *E. coli* que contra *S. aureus*. Los autores concluyen que este efecto puede referirse a las diferencias en la pared celular de cada cepa.

El efecto antimicrobiano de las CuNPs está mediado por la interacción con el fósforo y azufre de la membrana celular bacteriana, permitiendo la formación de filamentos celulares, que permiten su disrupción. Además, la despolarización de la membrana lleva a un estrés oxidativo, que deriva en oxidación de proteínas y degradación del ADN (intercalarse con cadenas de ácido nucleico); presentando su mayor eficacia antimicrobiana cuando el tamaño de la nanopartícula es menor a 12 nm (Chatterjee *et al.* 2014). Los iones de cobre también pueden producir radicales hidroxilos que dañan las proteínas esenciales (Magaye y Zhao 2012) (Fig. 4).

Figura 4. Representación esquemática de los mecanismos de las NPsCu contra las bacterias, mostrando la vía dependiente de las ROS, el daño al ADN, la desnaturalización de las proteínas y la inactivación de las enzimas para la acción antibacteriana de las NPsCu.

Estudios realizados por Satyvaldiev *et al.* (2018), indican que las NPsCu sintetizados exhiben una actividad suficientemente alta contra la bacteria *Erwinia amylovora*, y que la inhibición del crecimiento bacteriano depende de la concentración de las NPsCu. Así mismo Gültekin *et al.* (2016), en su trabajo intitulado “actividad antimicrobiana, antioxidante y citotóxica de NPsCu sintetizadas con

Parthenium hysterophorus” hallaron que las NPsCu presentaron una alta actividad contra *Bacillus subtilis* y *Aspergillus flavus* que el extracto por sí mismo. Los autores concluyen que las NPsCu son capaces de proporcionar una alta eficacia antimicrobiana y, por tanto, tienen un gran potencial en el desarrollo de agentes antimicrobianos (Fig. 5).

Figura 5. Efecto inhibitorio de una solución de NPsCu sobre A) *Candida albicans*, B) *E. coli*, C) *S. aureus*.

Las nanopartículas pueden reducir o detener la evolución de bacterias resistentes porque las nanopartículas (NP) se dirigen a múltiples biomoléculas a la vez. Las bacterias se pueden dividir en dos categorías según la estructura de la pared celular: Gram positivas y Gram negativas. Las bacterias Gram negativas tienen una membrana externa adicional a lo largo de una capa delgada de peptidoglicano en la pared celular, mientras que las bacterias Gram positivas presentan solo una capa más gruesa de peptidoglicano en la pared celular (Duval *et al.* 2019). La literatura muestra que las bacterias Gram positivas tienen una mayor resistencia al mecanismo de acción de las nanopartículas. La suposición es que la diferencia en las paredes celulares afecta la resistencia de las bacterias. Las bacterias Gram positivas presentan una pared que actúa como una capa protectora que hace que la interacción entre las nanopartículas y la pared celular sea más despreciable. La capa externa adicional de bacterias Gram negativas está recubierta de lipopolisacárido, que tiene una carga negativa (Johnson *et al.* 2009). Los iones liberados por las nanopartículas tienen un cambio positivo, otorgándoles una alta afinidad por las moléculas negativas presentes en la pared celular. Esta atracción conduce a una acumulación y consumo de iones que conducen a daños intracelulares (Slavin *et al.* 2017, Fernando *et al.* 2018).

Actividad antifúngica

Durante muchos años, el cobre se ha utilizado como material en el proceso de fabricación de pesticidas, fungicidas y fertilizantes. Teniendo en cuenta los últimos avances tecnológicos, se ha afirmado que las nanopartículas de cobre se pueden utilizar como un buen fungicida (Yang *et al.* 2009)

Los estudios indican que las NPsCu se pueden usar como fungicidas contra una amplia gama de hongos vegetales, como *Fusarium sp.*, *Curvularia lunata*, *Fusarium oxysporum*, *Penicillium italicum*, *Penicillium digitatum* y *Rhizoctonia solani* (Pariona *et al.* 2019). Por ejemplo, las NPsCu sintetizadas por un método verde que consiste en una reducción química de iones de cobre con ácido ascórbico exhiben actividad antifúngica contra *F. solani*, *Neofusicoccum sp.* y *F. oxysporum*. La actividad antifúngica involucró daños en las membranas celulares del hongo y la producción intracelular de ROS. Por lo tanto, esta es una forma de llevar a cabo un método de producción fácil y económica de CuNP con alta actividad antifúngica. Por tales propiedades las NPsCu se pueden utilizar para controlar y dañar los hongos que amenazan las especies de cultivos y bosques (Raffi *et al.* 2010, Jose *et al.* 2011.).

Actividad antiviral

Varios informes mencionan la actividad antiviral de las NPsCu, con resultados realmente prometedoras (Ingle *et al.* 2014). Kalinska *et al.* (2019), reportaron el potencial antiviral de las NPsCu contra el virus de la influenza de origen porcino (H1N1) utilizando un ensayo de titulación en placa. En dicho estudio describen que la actividad de las NPsCu son dependiente de la dosis del título del virus y encontraron además que la concentración efectiva fue de aproximadamente 17 g/mL dentro de un tiempo de exposición de 60 min. Así mismo se ha evidenciado que las NPsCu son capaces de originar una degradación de las neuraminidasas virales. Todo esto permite entonces establecer que las NPsCu podrían usarse para proteger contra virus e incluso se pueden utilizar para fabricar mascarillas, paños de cocina o filtros de protección (Hafeez *et al.* 2015).

CONCLUSIONES

La biotecnología representa para la ciencia un pilar fundamental para el desarrollo de nuevas y mejores alternativas en la lucha contra la resistencia de los microorganismos a los antibióticos o drogas en general. Como se describió en el presente artículo las NPsCu, tienen una excelente actividad antimicrobiana contra una gran diversidad de patógenos de interés biomédico. Su síntesis empleando bien sea productos naturales o biomoléculas aisladas de las plantas resulta económico, práctico y apegado con el medio ambiente. Por último, queda por parte del investigador seguir innovando y creando opciones terapéuticas, siendo la combinación de las NPsCu con los antibióticos una ellas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AMER MW, AWWAD AM. 2021. Green synthesis of copper nanoparticles by *Citrus limon* fruits extract, characterization and antibacterial activity. *Chem. Int.* 7(1):1-8.
- AMJAD R, MUBEEN B, ALI SS, IMAM SS, ALSHEHRI S, GHONEIM MM, ALZAREA A. 2021. Green synthesis and characterization of copper nanoparticles using *Fortunella margarita* Leaves. *Polymers.* 13(7):4364-4376.
- BORKOW G, GABBAY J. 2009. Copper, an ancient remedy returning to fight microbial, fungal and viral infections. *Curr. Chem. Biol.* 3(8):272-278.
- CHAPMAN HN, FROMME P, BARTY A, WHITE TA, KIRIAN RA, AQUILA A. 2011. Femtosecond X-ray protein nanocrystallography. *Nature.* 470(10):73-77.
- CHATTERJEE AK, CHAKRABORTY R, BASU T. 2014. Mechanism of antibacterial activity of copper nanoparticles. *Nanotechnology.* 25(13):5101-5119.
- CHAUDHARY S, ROHILLA D, UMAR A, KAUR N, SHANAVAS A. 2019. Synthesis and characterizations of luminescent copper oxide nanoparticles: Toxicological profiling and sensing applications. *Ceramics Inter.* 45(12):14481-15780.
- CRISAN MC, TEODORA M, LUCIAN M. 2022. Copper nanoparticles: Synthesis and characterization, physiology, toxicity and antimicrobial applications. *Appl. Sci.* 12(3):141-156.
- DAS M, CHATTERJEE S. 2019. Green synthesis of metal/metal oxide nanoparticles toward biomedical applications. *In: SHUKLA AN, IRAVANI S. (ED.). Micro and nano technologies.* Elsevier, Nebraska, Lincoln, NE, USA, pp. 265-301.
- DOBROVOLSKAIA MA, AGGARWAL P, HALL JB, MCNEIL SE. 2008. Preclinical studies to understand nanoparticle interaction with the immune system and its potential effects on nanoparticle biodistribution. *Mol. Pharm.* 5(4):487-495.
- DUVAL RE, GRARE M, DEMORÉ B. 2019. Fight against antimicrobial resistance: We always need new antibacterials but for right bacteria. *Molecules.* 24(6):3152-3166.
- FERNANDO S, GUNASEKARA T, HOLTON J. 2018. Antimicrobial nanoparticles: Applications and mechanisms of action. *Sri Lankan J. Infect.* 8(2):22-31.
- GÜLTEKIN DD, GÜNGÖR AA, ÖNEM H, BABAGIL A, NADAROĞLU H. 2016. Synthesis of copper nanoparticles using a different method: Determination of its antioxidant and antimicrobial activity. *J. Turkish Chem. Soc. A.* 3(10):623-636.
- HAFEEZ A, RAZZAQ A, MAHMOOD T, JHANZAB HM. 2015. Potential of copper nanoparticles to

- increase growth and yield of wheat. *J. Nanosci. Adv. Technol.* 1(6):6-11.
- INGLE AP, DURAN N, RAI M. 2014. Bioactivity, mechanism of action, and cytotoxicity of copper-based nanoparticles: A review. *Appl. Microbiol. Biotechnol.* 98(6):1001-1009.
- JOHNSON AP, UTTLEY AH, WOODFORD N, GEORGE RC. 2009. Resistance to vancomycin and teicoplanin: An emerging clinical problem. *Clin. Microbiol. Rev.* 3(9):280-291.
- JONAPÁ-HERNÁNDEZ F, RUIZ-LAU N, RUIZ-VALDIVIESO F. 2020. Síntesis de fitonanopartículas de cobre, una opción más amigable con el medio ambiente. *BioTecnología.* 24(2):58-68.
- JOSE GP, SANTRA S, MANDAL SK, SENGUPTA TK. 2011. Singlet oxygen mediated DNA degradation by copper nanoparticles: Potential towards cytotoxic effect on cancer cells. *J. Nanobiotechnol.* 9(4):213-234.
- KALA A, SOOSAIRAJ S, MATHIYAZHAGAN S, RAJA P. 2016. Green synthesis of copper bionanoparticles to control the bacterial leaf blight disease of rice. *Curr. Sci.* 110:10-27.
- KALINSKA A, JAWORSKI S, WIERZBICKI M, GOLEBIEWSKI M. 2019. Silver and copper nanoparticles: An alternative in future mastitis treatment and prevention? *Int. J. Mol. Sci.* 20(4):1672-1698.
- KOLEKAR R, BHADRE S, KUMAR R, REDDY P, SINGH R, PRADEEPKUMAR K. 2015. Biosynthesis of copper nanoparticles using aqueous extract of *Eucalyptus* sp. plant leaves. *Curr. Sci.* 109(14):255-268.
- KUMAR S, BARTH A. 2010. Following enzyme activity with infrared spectroscopy. *Sensors.* 10(4):2626-2637.
- MAGAYE R, ZHAO J. 2012. Recent progress in studies of metallic nickel and nickel-based nanoparticles' genotoxicity and carcinogenicity. *Environ. Toxicol. Pharmacol.* 34(3):644-650.
- MOURDIKOU DIS S, PALLARES RM, THANH NT. 2018. Characterization techniques for nanoparticles: Comparison and complementarity upon studying nanoparticle properties. *Nanoscale.* 10(4):12871-12934.
- NAGAR N, DEVRA V. 2018. Green synthesis and characterization of copper nanoparticles using *Azadirachta indica* leaves. *Mater. Chem. Phys.* 213(7):44-51.
- PACHECO-COELLO F, RAMÍREZ-AZUAJE D, PINTO-CATARÍ I, PERAZA-MARRERO M, OROSCO-VARGAS C. 2019. Propiedades de la flor de Jamaica (*Hibiscus sabdariffa* L.), rica fuente de polifenoles. *Saber.* 31:240-247.
- PARIONA N, MTZ-ENRIQUEZ AI, SÁNCHEZ-RANGEL D, CARRIÓN G, PARAGUAY-DELGADO F, ROSAS-SAITO G. 2019. Green-synthesized copper nanoparticles as a potential antifungal against plant pathogens. *RSC Adv.* 9(7):18835-18843.
- RAFFI M, MEHRWAN S, BHATTI TM, AKHTER JI, HAMEED A, YAWAR W. 2010. Investigations into the antibacterial behavior of copper nanoparticles against *Escherichia coli*. *Ann. Microbiol.* 60(12):75-80.
- RAJESH K, AJITHA B, REDDY YAK, SUNEETHA Y, REDDY PS. 2018. Assisted green synthesis of copper nanoparticles using *Syzygium aromaticum* bud extract: Physical, optical and antimicrobial properties. *Optik.* 15(4):593-600.
- ROY S, ANANTHARAMAN P. 2018. Biosynthesis of silver nanoparticle by *Amphiroa anceps* (Lamarck) decaisne and its biomedical and ecological implications. *J. Nanomed. Nanotechnol.* 9(2):492-506.
- SATYVALDIEV AS, ZHASNAKUNOV ZK, OMURZAK E, DOLOTKELDIEVA TD, BOBUSHEVA ST, OROZMATOVA GT, KELGENBAEVA Z. 2018. Copper nanoparticles: Synthesis and biological activity. *Mater. Sci. Eng.* 302(10):1-7.
- SISTEMÁTICA D, GABRIELA SS, DANIELA F, HELIA B. 2016. Copper nanoparticles as potential antimicrobial agent in disinfecting root canals. A systematic review. *Int. J. Odontostomat.* 10(5):547-554.
- SLAVIN YN, ASNIS J, HÄFELI UO, BACH H. 2017. Metal nanoparticles: Understanding the mechanisms behind antibacterial activity. *J. Nanobiotechnol.* 15(8):65-77.
- THAKUR S, SHARMA S, THAKUR S, RAI R. 2018. Green synthesis of copper nano-particles using *Asparagus adscendens* roxb. Root and leaf extract and their antimicrobial activities. *Int. J.*

- Curr. Microbiol. Appl. Sci. 7(4):683-694.
- USMAN MS, EL ZOWALATY ME, SHAMELI K, ZAINUDDIN N, SALAMA M, IBRAHIM NA. 2013. Synthesis, characterization, and antimicrobial properties of copper nanoparticles. Int. J. Nanomed. 8(12):4467-4479.
- VILLAMIZAR G, MONROY P. 2015. Uso de nanopartículas de plata en el control de microorganismos patógenos presentes en alimentos. Cienc. Tecnol. Aliment. 13(1):54-59.
- VIMBELA GV, NGO SM, FRAZE C, YANG L, STOUT DA. 2017. Antibacterial properties and toxicity from metallic nanomaterials. Int. J. Nanomed. 12(14):3941-3965.
- YANG H, LIU C, YANG D, ZHANG H, XI Z. 2009. Comparative study of cytotoxicity, oxidative stress and genotoxicity induced by four typical nanomaterials: The role of particle size, shape and composition. J. Appl. Toxicol. 29(18):69-78.